

Spisak projekata za TOBS predmet u 2023/24. školskoj godini

Projekat #1: Proračun fizioloških obeležja iz slika ljudi i životinja sa termalnih kamera

Na raspolaganju su signali:

Coşar, S., Yan, Z., Zhao, F., Lambrou, T., Yue, S., & Bellotto, N. (2018, July). Thermal camera based physiological monitoring with an assistive robot. In *2018 40th annual international conference of the IEEE engineering in medicine and biology society (EMBC)* (pp. 5010-5013). IEEE. URL: <https://lcas.lincoln.ac.uk/wp/research/data-sets-software/lcas-thermal-physiological-monitoring-dataset/>, pristupljeno 11.04.2024.

koji se mogu za izradu projekta, a po želji može se koristiti i drugi otvoreni skup(ovi) podataka. Specijalizovani paketi sa CRAN-a koji su na raspolaganju (po želji, mogu se koristiti i drugi):

“*Termimage*” (Glenn J. Tattersall. (2017, December 3). *Thermimage: Thermal Image Analysis*. doi: 10.5281/zenodo.1069704 (URL: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1069704>), R package, URL: <https://CRAN.R-project.org/package=Thermimage>, pristupljeno 11.04.2024.) i

“*ThermStats*” R paket: Senior, R. A., Hill, J. K., & Edwards, D. P. (2019). *ThermStats: an R package for quantifying surface thermal heterogeneity in assessments of microclimates*. *Methods in Ecology and Evolution*, 10(9), 1606-1614. doi: [10.1111/2041-210X.13257](https://doi.org/10.1111/2041-210X.13257).

NAPOMENA: Projekat je preporučen studentkinjama i studentima sa osnovnim iskustvom u analizi slike.

Projekat #2: Analiza podataka korišćenjem paketa sa Bioconductor projekta

Ovaj projekat uključuje i obavezni izveštaj sa kratkim teorijskim osvrtom na predstavljenu metodu. Mogu se analizirati i pojedinačni paketi iz jedne od tri grupe paketa koji sadrže: softver, anotacije i eksperimente (<https://www.bioconductor.org/>, pristupljeno 11.04.2024).

NAPOMENA: Preporučeno je za studentkinje i studente koji imaju već iskustvo u analizi sličnih podataka.

Projekat #3: Primena statističkih metoda za procenu uticaja nedostajućih podataka

Na raspolaganju je Kaggle (<https://www.kaggle.com/>, pristupljeno 11.04.2024.) skup podataka pod nazivom: *Diabetes Dataset*, <https://www.kaggle.com/datasets/akshaydattatraykhare/diabetes-dataset>, pristupljeno 11.04.2024. Potrebno je iskoristiti odabrane statističke parametarske i neparametarske metode za poređenje parametara pre i nakon unosa nedostajućih vrednosti. Zadatak je da se iskoriste svi ulazi koji ne poseduju nedostajuće podatke i da se uradi ocena osetljivosti za različit procenat nedostajućih podataka (na primer 5%, 10%, ..., 95%). Takođe, projekat uključuje i testiranje bar jedne metode za procenu nedostajućih vrednosti (na primer zamenom srednje vrednosti). Cilj zadatka je da se ispita da li se podaci statistički značajno menjaju kada postoje nedostajući podaci i kada se uvodi procena nedostajućih podataka. Po želji, može se ispitivati i uticaj nedostajućih podataka na predikciju postojanja oboljenja primenom statističkih testova.

NAPOMENA: Alternativno, moguće je u dogovoru sa predmetnim nastavnikom koristiti i druge skupove podataka, kao što su: *Hair Health Prediction* (<https://www.kaggle.com/datasets/amitvkulkarni/hair-health>) i *Osteoporosis Risk Prediction* (<https://www.kaggle.com/datasets/amitvkulkarni/lifestyle-factors-influencing-osteoporosis>). Svim linkovima je pristupljeno 11.04.2024.

Projekat #4: Primena metoda mašinskog učenja za predikciju bolesti

Na raspolaganju je Kaggle (<https://www.kaggle.com/>, pristupljeno 11.04.2024.) skup podataka pod nazivom: *Diabetes Dataset*, <https://www.kaggle.com/datasets/akshaydattatraykhare/diabetes-dataset>, pristupljeno 11.04.2024. Zadatak projekta je da se iskoriste svi ulazi koji ne poseduju nedostajuće podatke i da se uradi ocena osetljivosti jedne predložene metode mašinskog učenja za različit procenat

nedostajućih podataka (na primer 5%, 10%, ..., 95%). Takođe, projekat uključuje i testiranje bar jedne metode za procenu nedostajućih vrednosti (na primer zamenom srednje vrednosti).

NAPOMENA: Alternativno, moguće je u dogovoru sa predmetnim nastavnikom koristiti i druge skupove podataka, kao što su: *Hair Health Prediction* (<https://www.kaggle.com/datasets/amitvkulkarni/hair-health>) i *Osteoporosis Risk Prediction* (<https://www.kaggle.com/datasets/amitvkulkarni/lifestyle-factors-influencing-osteoporosis>). Svim linkovima je pristupljeno 11.04.2024. Dodatno, projekat je namenjen studentkinjama i studentima sa predznanjem u primeni mašinskog učenja.

Projekat #5: Analiza propagacije signala na trokanalnom elektrogastrogramu (EGG)

Potrebno je filtrirati signale na odgovarajući način (preporuka je da se koriste EGG signali dobijeni nakon obroka, odnosno mereni u post-prandijalnom stanju), te odrediti kašnjenja električne aktivnosti između pojedinih kanala. Analiza se može raditi u vremenskom i u frekventijskom domenu. Cilj analize je da se utvrdi da li postoji ili ne postoji kašnjenje između EGG signala sa pojedinih kanala.

Reference za bazu podataka:

1. Popović, N.B., Miljković, N. and Popović, M.B., 2019. Simple gastric motility assessment method with a single-channel electrogastrogram. *Biomedical Engineering/Biomedizinische Technik*, 64(2), pp.177-185, doi: [10.1515/bmt-2017-0218](https://doi.org/10.1515/bmt-2017-0218).
2. Popović, N.B., Miljković, N. and Popović, M.B., 2020. Three-channel surface electrogastrogram (EGG) dataset recorded during fasting and post-prandial states in 20 healthy individuals [Data set]. *Zenodo*, doi: [10.5281/zenodo.3730617](https://doi.org/10.5281/zenodo.3730617).

Projekat #6: Detekcija QRS kompleksa i vizuelizacija parametara varijabilnosti srčanog ritma

Na raspolaganju je baza podataka dostupna na Zenodo repozitorijumu (URL: <https://zenodo.org/record/5736849>). Potrebno je na odabranih 10 ispitanika iz dostupne baze podataka realizovati metodu za detekciju QRS kompleksa (poželjno Pan Tompkins metodu), te potom predstaviti na različite načine RR interval i parametre varijabilnosti srčanog ritma. Za prikaz parametara srčane varijabilnosti iskoristiti računanje parametara po prozorima promenljive širine i prikazati rezultat u formi eventograma.

Reference za bazu podataka:

1. Boljanić, T., Miljković, N., Lazarević, L. B., Knežević, G., & Milašinović, G. (2021). Relationship between electrocardiogram-based features and personality traits: Machine learning approach. *Annals of Noninvasive Electrocardiology*, 00, e12919. <https://doi.org/10.1111/anec.12919>.
2. Bjegojević, B., Milosavljević, N., Dubljević, O., Purić, D., & Knežević, G. (2020). [In pursuit of objectivity: Physiological measures as a means of emotion induction procedure validation](#). *XXIV Scientific Conference on Empirical Studies in Psychology*, p. 17-19.
3. Boljanić, T., Miljković, N., Lazarević B. Lj., Knežević, G., & Milašinović, G. (2021). Surface electrocardiogram (ECG) dataset recorded during relaxation in 70 healthy subjects (Version 1) [Data set]. *Zenodo*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5599239>.

NAPOMENA: Alternativno, moguće je u dogovoru sa predmetnim nastavnikom koristiti i druge skupove.

Projekat #7: Analiza najpopularnijih skupova podataka na Zenodu

Na raspolaganju je Kaggle skup podataka *Most Downloaded Zenodo Datasets*, <https://www.kaggle.com/datasets/chrisfilo/most-downloaded-zenodo-datasets> (pristupljeno 11.04.2024). Potrebno je realizovati program za vizuelizaciju dostupnih podataka i njihovu analizu.

Takođe, potrebno je proširiti postojeći skup podataka sa novim unosima (ručno ili automatski) i izvršiti analizu razlika u proteklom vremenskom periodu.

NAPOMENA: Alternativno, moguće je u dogovoru sa predmetnim nastavnikom koristiti i druge skupove podataka, kao na primer <https://github.com/pssoh/Views-and-Downloads-of-PSSOH-Documents>, pristupljeno 11.04.2024.

Projekat #8: Geoprostorni medicinski podaci

Na raspolaganju su GapMinder skupovi podataka: *Life Expectancy*, <https://www.gapminder.org/data/> (pristupljeno 11.04.2024). Potrebno je realizovati program za vizuelizaciju dostupnih podataka koji se odnose na zdravlje ljudi i medicinu. Pored vizuelizacije, potrebno je uraditi i analizu podataka, odnosno primeniti eksplorativnu analizu podataka (eng. *Exploratory Data Analysis*, skraćeno EDA). Za inspiraciju može poslužiti TED (eng. *Technology, Entertainment and Design*) predavanje Hansa Rozlinga pod nazivom *The best stats you've ever seen*, koje je dostupno na linku (pristupljeno 11.04.2024): https://www.ted.com/talks/hans_rosling_the_best_stats_you_ve_ever_seen/transcript.

NAPOMENA: Alternativno, moguće je u dogovoru sa predmetnim nastavnikom koristiti i druge skupove podataka.

Projekat #9: Eksplorativna i statistička analiza obeležja dobijenih iz signala za praćenje pokreta oka tokom posmatranja patološkog EKG signala

Na raspolaganju je baza sa Physionet-a koja sadrži proračunata obeležja za pregled patoloških EKG signala (<https://physionet.org/content/eye-tracking-ecg/1.0.0/>, pristupljeno 11.04.2024). Potrebno je realizovati program za procenu kompetencija profesionalaca koji su grupisani u kategorije za procenu različitih patologija. Koristiti metodu eksplorativne analize podataka koja uključuje vizuelizaciju parametara i proračun osnovnih parametara, kao i proveru statistički značajnih razlika primenom odabranih parametarskih i/ili neparametarskih statističkih testova.

Reference za bazu podataka:

1. Tahri Sqalli, M., Al-Thani, D., Elshazly, M., & Al-Hijji, M. (2022). Eye Tracking Dataset for the 12-Lead Electrocardiogram Interpretation of Medical Practitioners and Students (version 1.0.0). *PhysioNet*. <https://doi.org/10.13026/gsr5-8b11>.
2. Sqalli, M. T., Al-Thani, D., Elshazly, M. B., Al-Hijji, M., Alahmadi, A., & Houssaini, Y. S. (2022). Understanding cardiology practitioners' interpretations of electrocardiograms: An eye-tracking study. *JMIR Human Factors*, 9(1), e34058. <https://doi.org/10.2196/34058>.
3. Goldberger, A. L., Amaral, L. A., Glass, L., Hausdorff, J. M., Ivanov, P. C., Mark, R. G., ... & Stanley, H. E. (2000). PhysioBank, PhysioToolkit, and PhysioNet: components of a new research resource for complex physiologic signals. *circulation*, 101(23), e215-e220. <https://doi.org/10.1161/01.CIR.101.23.e215>.

Projekat #10: Vizuelizacija i analiza promene centra pritiska i momenata tokom korišćenja proizvoda virtuelne realnosti

Na raspolaganju je baza sa Physionet-a koja sadrži rezultate momenata i promene centra pritiska tokom korišćenja proizvoda virtuelne realnosti u različitim uslovima kao što su na primer dodate auditorne stimulacije tj. slušanja muzičkih kompozicija (<https://physionet.org/content/body-sway-music-vr/1.0.0/>, pristupljeno 11.04.2024). Potrebno je realizovati program za procenu uticaja muzičkih kompozicija u

virtuelnoj realnosti na pokrete tela ispitanika. Koristiti metodu eksplorativne analize podataka koja uključuje vizuelizaciju parametara i proračun osnovnih parametara, kao i proveru statistički značajnih razlika primenom odabranih parametarskih i/ili neparametarskih statističkih testova.

Reference za bazu podataka:

1. Streepey, J., & Dent, S. (2021). Body Sway When Standing and Listening to Music Modified to Reinforce Virtual Reality Environment Motion (version 1.0.0). *PhysioNet*. <https://doi.org/10.13026/x32c-cz47>.
2. Goldberger, A. L., Amaral, L. A., Glass, L., Hausdorff, J. M., Ivanov, P. C., Mark, R. G., ... & Stanley, H. E. (2000). PhysioBank, PhysioToolkit, and PhysioNet: components of a new research resource for complex physiologic signals. *circulation*, 101(23), e215-e220. <https://doi.org/10.1161/01.CIR.101.23.e215>.

Projekat #11: Analiza uticaja sedativa na elektrodermalnu aktivnost kod ispitanika

Na raspolaganju je baza sa Physionet-a koja sadrži izdvojena obeležja iz elektrodermalne aktivnosti ispitanika (eng. *Electrodermal Activity*, skraćeno EDA) koja je merena tokom mirovanja i nakon uzimanja sedativa (<https://physionet.org/content/eda-rest-sedation/1.0/>, pristupljeno 11.04.2024). Potrebno je realizovati program za procenu postojanja statistički značajnih razlika u svim proračunatim parametrima. Dodatno, potrebno je proceniti uticaj nedostajućih podataka za različit procenat nedostajućih podataka (na primer 5%, 10%, ..., 95%), a alternativno mogu se koristiti različite metode vizuelizacije za prikaz proračunatih parametara u dva slučaja (tokom mirovanja i tokom uzimanja sedativa).

Reference za bazu podataka:

1. Subramanian, S., Purdon, P., Barbieri, R., & Brown, E. (2021). Pulse Amplitudes from electrodermal activity collected from healthy volunteer subjects at rest and under controlled sedation (version 1.0). *PhysioNet*. <https://doi.org/10.13026/r9p1-bk90>.
2. Goldberger, A. L., Amaral, L. A., Glass, L., Hausdorff, J. M., Ivanov, P. C., Mark, R. G., ... & Stanley, H. E. (2000). PhysioBank, PhysioToolkit, and PhysioNet: components of a new research resource for complex physiologic signals. *circulation*, 101(23), e215-e220. <https://doi.org/10.1161/01.CIR.101.23.e215>.

Projekat #12: Softverska aplikacija za merenje vremena reakcije ispitanika

U R-u realizovati *Shiny* aplikaciju za merenje vremena reakcije na srpskom jeziku. Kao model može poslužiti dostupan kod na <https://osf.io/6gmzs/> (pristupljeno 11.04.2024.) pod otvorenom MIT licencom. Omogućiti da se na kraju merenja prikažu rezultati, kao i da se omogući procena dobijenih rezultata (kvalitativna, kvantitativna ili obe procene).

Relevantna referenca:

1. Santangelo, A. P., & Solovey, G. (2021). Running online behavioral experiments using R: Implementation of a response-time decision making task as an R-Shiny app. *Journal of Cognition*, 5(1). <http://doi.org/10.5334/joc.200>.

Projekat #13: Analiza respiratornog signala

Na raspolaganju je MARSH baza podataka dostupna na Zenodo repozitorijumu koja sadrži EKG (elektrokardiogram), PPG (fotopletizmogram) i podatke sa termistora merene za različite frekvencije disanja na zdravim ispitanicima. Potrebno je primenom EDA (eng. *Empirical Mode Decomposition*)

tehnikе izdvojiti podatke o frekvenciji disanja sa bar dva odabrana signala. Po želji, moguće je koristiti postojeće R pakete, a preporučen je paket EMD sa CRAN-a (<https://cran.r-project.org/package=EMD>, pristupljeno 11.04.2024).

Reference za bazu podataka i R paket:

1. Pirhonen, M., & Vehkaoja, A. (2020). 'MARSH' - respiratory signal repository (1.0) [Data set]. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3673924>.
2. Pirhonen, M., & Vehkaoja, A. (2020). Fusion enhancement for tracking of respiratory rate through intrinsic mode functions in photoplethysmography. *Biomedical Signal Processing and Control*, 59, 101887. <https://doi.org/10.1016/j.bspc.2020.101887>.
3. Kim, D., & Oh, H. S. (2009). EMD: A Package for Empirical Mode Decomposition and Hilbert Spectrum. *R J.*, 1(1), 40.

Projekat #14: Računarska reproducibilnost u R-u

Potrebno je prikazati i testirati Docker alate za računarsku reproducibilnost u R-u (neki od primera su dati na sajtu Bioconductor projekta, <https://www.bioconductor.org/>, pristupljeno 11.04.2024). Takođe, potrebno je proučiti i testirati groundhog CRAN paket koji se koristi za računarsku reproducibilnost (<https://cran.r-project.org/package=groundhog>, pristupljeno 11.04.2024).

Projekat #15: Analiza elektrogastrograma primenom metoda glavnih ili nezavisnih komponenti

Potrebno je primeniti analizu glavnih ili analizu nezavisnih komponenti sa cilje da se izdvoje razlike između merenih signala pre i posle jela. Takođe, u slučaju primene analize glavnih komponenti primeniti odgovarajuće metode vizuelizacije za prikaz rezultata.

Reference za bazu podataka:

1. Popović, N.B., Miljković, N. and Popović, M.B., 2019. Simple gastric motility assessment method with a single-channel electrogastrogram. *Biomedical Engineering/Biomedizinische Technik*, 64(2), pp.177-185, doi: [10.1515/bmt-2017-0218](https://doi.org/10.1515/bmt-2017-0218).
2. Popović, N.B., Miljković, N. and Popović, M.B., 2020. Three-channel surface electrogastrogram (EGG) dataset recorded during fasting and post-prandial states in 20 healthy individuals [Data set]. *Zenodo*, doi: [10.5281/zenodo.3730617](https://doi.org/10.5281/zenodo.3730617).

Projekat #16: Simulacija podataka za praćenje pokreta oka

Potrebno je realizovati *Shiny* aplikaciju koja omogućava da se za prikazan video ili za prikazane slike pokretom računarskog miša simulira kretanje oka odnosno posmatranje videa ili slika, te da se nakon simulacije sačuvaju koordinate računarskog miša u datoteci sa .txt ekstenzijom ili sa .csv ekstenzijom. Takođe, realizovati odvojenu skriptu (može i ne mora *Shiny* aplikacija) koja omogućava vizuelizaciju signala na kojima je moguće prepoznati sakade.

NAPOMENA: U dogovoru sa predmetnim nastavnikom R skripta za analizu simuliranih signala se može realizovati i na druge načine i sa ciljem analize drugih parametara koji su od značaja za praćenje pokreta oka.

Pravila za izradu projekata i rokovi

Projekat je moguće definisati i u dogovoru sa predmetnim nastavnikom.

Maksimalan broj poena koji studentkinje i studenti mogu dobiti na ovom delu ispita je 20 poena. Potrebno je da studentkinje i studenti do kraja aprila 2024. godine odaberu projekte slanjem mejla predmetnom nastavniku na mejl nadica.miljkovic@etf.bg.ac.rs.

Jedan student/kinja radi jedan projekat. Više studenata/kinja može birati isti projekat s tim da izrada mora biti samostalna, a detalji izrade se moraju dogovoriti sa nastavnikom. Svaki projekat bi trebalo da sadrži R skriptu koja može automatski da generiše izveštaj. Finalno, šalju se .Rmd i .R kodovi i automatski generisan izveštaj u pdf i/ili html formatu najkasnije na dan ispita predmetnom nastavniku. Umesto .Rmd datoteke i automatski generisanog izveštaja može se predati *Shiny* aplikacija.

Automatski generisan izveštaj bi trebalo da sadrži: kratak uvod (ciljevi zadatka, polazne pretpostavke), opis podataka (deskriptivna statistika i protokol koji je primenjen za merenje signala ili referencu/e odakle su preuzeti signali), metodu rada (delimično prikazan kod u izveštaju i objašnjenje metode sa prikazom međurezultata), rezultate (vizuelizaciju tabela, grafika, slika i sl.) zajedno sa komentarima, zaključak (predloge za dalji rad i osvrt na polazne pretpostavke u uvodu) i literaturu (spisak aktivnih hiperlinkova i literaturu koja je korišćena za izradu projekta).

Za usmenu odbranu projekta pripremiti kratku prezentaciju (do 10 slajdova).